

MAIN-История: Инструкция для второго рассказа (Адресат: Ребёнок), Тестирование лично

Перед тестированием

Убедитесь, что все конверты лежат перед вами на столе, или начните презентацию, если вы хотите провести тест с помощью компьютера, в этом случае, пожалуйста, следуйте инструкциям на слайдах. Подготовьте записывающее устройство и начните запись до фазы подготовки.

Фаза подготовки

Кратко объясните историю создания теста: изначально он был разработан для детей. Речь идет о том, чтобы рассказать историю по картинке и задать вопросы по ней.

Если вы хотите, чтобы было рассказано более одной истории, адаптируйте инструкции таким образом, чтобы представить общую информацию о процессе только один раз. Во втором рассказе вы можете обратиться к тому, что уже было сказано.

Инструкции для рассказа (Telling) (для всех историй)

Сядьте напротив тестируемого. Скажите ему:

„Вы видите здесь три конверта. В каждом конверте какая-то история. Пожалуйста выберите один конверт.“

Достаньте картинки. Скажите:

„Посмотрите сначала всю историю! (пауза) Вы готовы?“

Сложите картинки вместе и разверните первые две картинки. Скажите:

„Теперь, пожалуйста, снова расскажите историю, но на этот раз представьте, что вы рассказываете ее не мне, а ребенку. Посмотрите на картинки и расскажите историю как можно точнее и при этом представьте, что ребенок, которому вы рассказываете эту историю, не может видеть картинки. Пожалуйста, начните рассказ.“

Когда испытуемый закончит рассказывать первые две картинки, разверните следующие 2 картинки (теперь их 4). Повторяйте процедуру до тех пор, пока не будет рассказана вся история. Если испытуемый колеблется во время рассказа или прерывает повествование, можно воспользоваться следующими вспомогательными средствами:

„Что-то еще происходит?“, „И что происходит дальше?“, „Можете ли Вы рассказать больше?“.

Если испытуемый прекращает рассказывать историю, не подавая сигнала о том, что он закончил, скажите: *„Пожалуйста, скажите мне, когда Вы закончите рассказ“.*

Когда испытуемый закончит рассказывать историю, скажите:

„Большое спасибо за этот рассказ! Теперь я хотел бы задать Вам несколько вопросов об этой истории.“

Затем задайте вопросы на понимание.

Вопросы для понимания после всех историй (адаптированы для взрослых):

Постоянно показывайте последний слайд (рассказ в целом):

Вопрос для разминки: *„Вам понравилась история?“*

1. Вопрос: Сколько сюжетных линий имеет история?
2. Какие персонажи принимают активное участие в сюжете?
3. Как бы вы оценили (охарактеризовали) персонажей?

Instructions for eliciting picture-based narratives from adults (using the Multilingual Assessment Instrument for Narratives – MAIN)

Katrin B. Karl, University of Bern

4. Есть ли в этом рассказе герой?
5. Испытываете ли Вы сочувствие к кому-либо в этой истории?
6. Рады ли Вы чему-либо в этой истории?
7. Какой персонаж вам нравится больше всего / более всего симпатичен? (почему?)
8. Какой персонаж вам нравится меньше всего / менее всего симпатичен? (почему?)
9. Как себя чувствуют персонажи в конце рассказа?
10. Есть ли у этой истории мораль?

„Сейчас вы рассказали две разные истории с картинками, мне было бы интересно узнать, как вы сравниваете эти две истории. Я хотел бы задать вам несколько вопросов:

- Какая из двух историй Вам понравилась больше? *При необходимости:* почему?
- Показались ли вам эти две истории очень разными или скорее похожими?
- Какую из двух историй вам понравилось рассказывать больше? *При необход.:* почему?
- Вы рассказали одну историю взрослому, а одну ребёнку. Какое задание понравилось Вам больше? *При необход.:* почему?
- Какое задание показалось Вам более лёгким? *При необход.:* почему?
- Было ли у Вас чувство, что Вы по-разному рассказывали историю? *При необход.:* как именно?
- Вы бы предпочли рассказать обе истории ребёнку или взрослому? Если да, то кому (и почему)“

Поблагодарите тестируемого и спросите, есть ли у него какие-либо вопросы. Закончите тест.